

O'ZBEK VA QORAQALPOQ TILSHUNOSLIGIDA LINGVOKULTUROLOGIK BIRLIKLARNING O'RGANILISHI

Aytniyazova Nargiza Farxatovna

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14377644>

Annotatsiya. *Til birliklarini lingvomadaniy jihatdan o'rganish zamonaviy tilshunoslikning asosiy masalalaridan biri hisoblanadi. Dunyo tilshunosligida lingvokulturologiyaga bo'lgan qiziqish yildan yilga ortib bormoqda. Xalqlarning milliy o'zligini anglashi, til va madaniyatning o'zaro munosabati masalalari jahon tilshunosligida inson omilini lingvomadaniy jihatdan o'rganishda katta ilmiy ahamiyatga ega. Til va madaniyat munosabatini "inson, til va madaniyat"ning o'zaro aloqasi va ta'siri doirasida tahlil qilish mumkin. O'zbek va qoraqalpoq tilshunosligida tilning milliy madaniyat va ma'naviyatini, diniy tasavvur va turmush tajribalarini til birliklarida saqlash hamda namoyon qilish muammolari markaziy o'rinlarni egallaydi.*

Kalit so'zlar: *til, madaniyat, milliylik, lingvokulturologiya, paremiyalar, frazeologizmlar, etnografizm, konsept.*

Abstract. *Linguistic-cultural study of language units is one of the main issues of modern linguistics. In world linguistics, the interest in linguocultural studies is increasing year by year. The issues of understanding of the national identity of peoples, the interaction of language and culture are of great scientific importance in the linguistic and cultural study of the human factor in world linguistics. The relationship between language and culture can be analyzed within the framework of interaction and influence of "man, language and culture". In Uzbek and Karakalpak linguistics, the problems of preservation and manifestation of the national culture and spirituality of the language, religious imagination and life experiences in language units occupy central places.*

Keywords: *language, culture, nationality, linguistic culture, paremias, phraseology, ethnography, concept.*

Dunyo tilshunosligida xalqaro ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy munosabatlar mustahkam qaror topayotgan bir paytda turli millatlar tili va madaniyatini o'rganish dolzarb vazifalardan biriga aylanib ulgurdi. XX asr oxiri va XXI asr boshlarida tilshunoslikda nafaqat tilning madaniyat bilan aloqadorligi, balki uning o'zi madaniyatning tarkibiy bir qismi, undan o'sib chiqqan va uni ifodalaydigan vosita ekanligi xususidagi faraz o'rtaga tashlandi. Darhaqiqat, bugungi kunda til madaniyatning yaratuvchisi sifatida uning rivojlanishi, taraqqiy etishida hamda saqlanishida muhim ahamiyatga egadir. Demak, til butun olam manzarasini tavsiflovchi, insonni tabiat va jamiyatdagi boshqa mavjudotlardan farqlovchi, ajratib turuvchi asosiy vosita hisoblanadi.

Jahon tilshunosligida til va milliy-madaniy yaxlitlik xususida fikr yuritilgani holda ushbu uzviylikdagi madaniy unsurlarni farqlash muhimligi qayd qilingan. Unga ko'ra, tillarni qiyoslash jarayonida milliy xususiyatlar ochiladi [4, 260-261].

Keyingi yillarda dunyo tilshunosligida til birliklarini antroposentrik paradigma asosida o'rganish ishlari jadal sur'atlarda davom etyapti. O'zbek tilshunosligida professor N. Mahmudovning "Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab..." nomli maqolasida lingvokulturologiyaning mohiyati va bu sohadagi muammolar ko'rsatib berilgan. Shuningdek, tilshunos olim e'tirof etganidek, antroposentrizm faqat til tadqiqiga nisbatlangan tushuncha yoki

paradigma emas, balki tilning mohiyatiga daxldor hodisadir [8, 3-16]. Antropotsentrik aspektidagi tadqiqotlarda tilni inson omili bilan bog'liq holda o'rganish nazarda tutiladi. Chunki til tizimini inson omili bilan yaxlit holda tadqiq etish natijasida turli xalqlar tillarining milliy-madaniy xususiyatlari ochiladi. Bu haqida D.Xudoyberganova shunday fikr bildirgan edi: "Tilni antroposentrik tadqiq etish muayyan xalqning milliy o'ziga xosligini ko'rsatib beradi" [11, 5].

Lingvokulturologiya sohasiga daxldor nazariy qarashlarning o'zbek tilshunosligiga kirib kelishida Sh.Safarovning xizmatlari katta. Tilshunosning 2006-yilda nashr qilingan "Kognitiv tilshunoslik" nomli monografiyasida til va tafakkur munosabati milliy mentallik va milliy madaniyat tushunchalari bilan bog'liqligi ta'kidlanadi. Bu xususida olim fikri quyidagicha: "Tilning tafakkur bilan aloqasini hozircha hech kim inkor etgan emas (hatto bunga harakat ham qilingan emas). Biroq til va tafakkur aloqasini "teng huquqli hamkorlik" darajasida ko'rmoq kerak. Aslida, tilga ham, tafakkurga ham ta'sir o'tkazadigan madaniyatdir" [9, 91].

D.Xudoyberganovanning doktorlik ishida o'zbek tilidagi matnlarning lingvokulturologik xususiyatlari o'rganilgan. Lingvokulturologik tadqiqqa ko'ra, matn muayyan xalqning madaniy qadriyatlarini, milliy-mental fikrlash tarzini namoyon etuvchi lingvomadaniy birlik ekanligi aniqlangan. Tarkibida metaforalar, o'xshatishlar, maqol va frazeologik birliklar, nutqiy etiketlar mujassam bo'lgan matnlar o'zida milliy-madaniy qadriyatlarni jamlovchi lisoniy-madaniy fenomen sifatida qayd qilingan [11, 240].

D.A.Toshevaning "Zoonim komponentli maqollarning lingvokulturologik xususiyatlari" nomli tadqiqotida lingvokulturologiya sohasining kelib chiqishi va rivojlanishi bilan bog'liq masalalar tahlilga tortiladi, shuningdek, zoonim komponentli maqollarning lisoniy-madaniy xususiyatlari tadqiq etilgan. Ushbu tadqiqot ishi tilshunoslikda zoonimlar xilma-xilligining xalq madaniy muhiti bilan belgilanishi, ularning maqollarda til va madaniyat munosabatlarini aks ettiruvchi birliklar sifatida ma'lumot berishi asoslanishi, zoonim komponentli o'zbek maqollarining semantik va lingvokulturologik xususiyatlari ochib berilishi bilan ahamiyatlidir [10, 152].

Sh.Sh.Qalandarovning ishi o'zbek lingvomadaniy muhitida xalq maqollari evfemizatsiyasini o'rganishga bag'ishlangan [13, 138]. Olim o'zbek xalq maqollarining evfemik mazmuni va uni voqealantiruvchi omillarga atroflicha to'xtalgan va A.Qahhor asarlaridagi xalq maqollari misolida mavzuni ochib bergan.

G.I.Ergasheva ingliz va o'zbek tillari frazeologik birliklari va paremiyalari misolida gender aspektning qiyosiy-tipologik tadqiqiga bag'ishlangan dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan [12, 165]. Ushbu tadqiqot ishida frazeologik birliklarning ekspressiv, apellyativ, fatik va estetik kabi komponentlariga ega bo'lgan pragmatik ma'nosi haqida batafsil tahlillar keltirilgan.

B.M.Jo'rayevanning dissertatsiyasida o'zbek xalq maqollari shakllanishining lingvistik asoslari va pragmatik xususiyatlari masalasi qamrab olingan [5, 230]. Ushbu tadqiqot ishida o'zbek tilida paremik va idiomatik birliklardan maqol va idioma, maqol va ibora, maqol va matal munosabati, ularning integratsiyalashuv va differensiyatsiyalashuv holatlari aniqlangan, maqollar shakllanishining intralingvistik asoslarida lisoniy (ibora), folkloristik (matal, rivoyat, latifa, afsona, topishmoq), etnografik (e'tiqodiy tushuncha, xalq udumlari, xalq o'yinlari), diniy (hadis) manbalar paradigmasi yetakchi omil bo'lganligi isbotlangan. Tilshunos olim o'z ilmiy tadqiqotlarida o'zbek xalq maqollarini intralingvistik birliklar yordamida shakllangan 6 ta guruhga ajratgan.

Qoraqalpoq tilshunosligida lingvokulturologiya endigina shakllanib kelayotgan, nisbatan yosh soha hisoblanadi. Bu sohaning qoraqalpoq til ilmida qamrab olinishi, tadqiqot ishlarining

yuzaga kela boshlashi XXI asrning dastlabki yillariga to‘g‘ri keladi. Lingvokulturologiyaning qoraqalpoq tilshunosligiga kirib kelishi va bu boradagi tadqiqot ishlarining jadallik bilan boshlanishi professor Sh.Abdirazimov nomi bilan bevosita bog‘liq [1, 140]. Olim mazkur tilshunoslikda lingvokulturologiya sohasiga tamal toshini qo‘ydi. Uning hammualliflikda yaratgan “Lingvokulturologiya” nomli o‘quv qo‘llanmasi qoraqalpoq tilshunosligida sohaga oid qilingan ishlarining dastlabkisi hisoblanadi.

XXI asr boshlarida qoraqalpoq tishunosligida lingvokulturologiya sohasiga doir tadqiqotlar, asosan, qiyosiy-chog‘ishtirma aspektda olib borilganligini ta’kidlash kerak. Bu ishlarda asosiy e’tibor lingvokulturologik birliklar talqiniga qaratilgan. Masalan, G.K.Kdirbayevaning dissertatsiyasi “MAN” – “ADAM” konseptosferasi birliklarining lingvomadaniy va lingvokognitiv xususiyatlari (ingliz va qoraqalpoq tillari misolida)” deb ataladi [6, 158]. Ushbu ishda madaniyatlararo “man” – “adam” konseptosferasining voqelanish holatlari, konseptosferaning madaniyatlararo lingvokognitiv va lingvomadaniy o‘ziga xos xususiyatlari dalillanadi.

G.A.Adilovanning dissertatsiyasi “Qoraqalpog‘iston qozoqlari etnografizmlarining lingvomadaniy tahlili” deb nomlangan bo‘lib, unda tilshunoslikda ilk bor Qoraqalpog‘iston qozoqlarining etnografizmlari shu hududda yashab kelayotgan xalqlarning moddiy va ma’naviy madaniyati, turmush tarzi, milliy urf-odat va qadriyatlarini o‘zida ifodalovchi dialektal leksik qatlam ekanligi isbotlab berilgan [2, 150]. Tahlilga tortilgan etnografizmlar qozoq tilidagi umummilliy etnografik leksika bilan tarixiy-genetik jihatdan mushtaraklik kasb etsa-da, Orolbo‘yi lingvomadaniy muhitining yetakchi komponentlari – qoraqalpoq va o‘zbek tili ta’sirida o‘zgarishga uchrab, lokal xususiyatga ega leksik tizimga aylanganligi aniqlangan. Hudud qozoqlari tilidagi etnografizmlar leksik-semantik xususiyatlariga ko‘ra bola tug‘ilishi va uning tarbiyasi, nikoh va dafn marosimlari, taom tayyorlash va ovqatlanish bilan aloqador lug‘aviy birliklarga ajratilishi asoslangan. Etnografizmlarning asosiy qismi adabiy tilda muqobili bo‘lmagan leksik birliklardan iboratligi, ular o‘zining etimologik tarkibiga ko‘ra qozoq tili leksikasi taraqqiyotining qadimiy davrlariga mansubligi belgilangan. Sh.M.Kunnazarovanning dissertatsiyasida qoraqalpoq xalq ertaklari tili maxsus lingvokulturologik yo‘nalishda tadqiq qilingan [7, 24]. Unda ertaklar tilining lug‘at tarkibi aniqlanib, so‘zlar tematik guruhlariga ajratilgan va ularning ma’no xususiyatlari belgilangan. Ertaklar tilining geneologik qatlamlari – umumturkiy, arab, fors-tojik tillaridan o‘zlashgan so‘zlar aniqlangan hamda leksik qatlamlarning tarixiy-etimologik asosi milliy an’analarga borib taqalishi isbotlab berilgan. Ertaklarning badiiyligini ta’minlagan paradigmatic munosabatdagi birliklar, ya’ni omonim, sinonim, antonim va ko‘p ma’noli so‘zlarning ma’no xususiyatlariga oydinlik kiritilgan. Qo‘llanilish darajasiga ko‘ra kammahsul va qo‘llanilish doirasiga ko‘ra funksional-chegaralangan leksikada dialektal, kasbiy so‘zlar, tabu va evfemizmlar aniqlangan. Ertaklar tilidagi olamning lisoniy manzarasi, qoraqalpoq xalqiga xos obyektiv dunyoni ko‘rish va anglash, idrok etish va qabul qilishdagi milliy mentalitetga xos metaforizatsiya hodisasi o‘rganilgan, ertaklar leksikasidagi etnografizmlarning lingvokulturologik tabiatiga doir mulohazalar umumlashtirilgan. B.K.Bekniyazov dissertatsiyasida Qoraqalpog‘iston qozoqlari tilidagi somatik frazeologizmlar o‘rganilgan [3, 24]. Tadqiqotda Qoraqalpog‘istonlik qozoqlar tilida faol qo‘llaniladigan somatik frazeologizmlarning boshqa turkiy tillardan ajratib turuvchi lingvomadaniy, jonli so‘zlashuv tiliga xos kognitiv tadqiqi amalga oshirilgan. Ayrim somatik birliklarning konseptual, mental madaniy turmushga oid paradigmatic, tematik va leksik-semantik xususiyatlari ochib berilgan. Qoraqalpog‘istonlik qozoqlar tili oraliq dialekt ekanligi somatik frazeologizmlarning boshqa dialektlarga qiyoslash orqali yoritilgan. Inson tana a’zolari bilan bog‘liq somatik

фразеологизmlarning o'z semantik maydoniga ega ekanligi, emotsional-ekspressiv ifodasi, qoraqalpoq adabiy tili va dialektlardagi somatik frazeologizmlardan ma'no jihatidan farqlanishi aniqlangan. Shuningdek, dialektal somatik frazeologizmlarning konseptual belgilari o'z aksini topgan. Bunday frazeologik birliklarni tematik guruhlariga ajratish orqali denotativ va konnotativ ma'nolari izohlangan. Umuman, Qoraqalpog'istondagi qozoq shevalarining lingvomadaniy jihatlariga aniqlik kiritilgan.

Xullas, o'zbek va qoraqalpoq tilshunosligida til birliklarining lingvomadaniy aspektida o'rganilgan, lingvokulturologiya doirasida amalga oshirilgan ilmiy ishlar ro'yxatini yanada davom qildirish mumkin. Lekin qoraqalpoq til ilmida so'nggi yillarda lingvokulturologiya masalalari qamrab olingan bir qancha dissertatsiyalar tayyorlanib, ular muvaffaqiyatli ravishda himoya qilingan bo'lishiga qaramay, hali bu boradagi ishlar ko'lamini yanada kengaytirish lozim. Zero, XXI asrda qoraqalpoq tilshunosligi qoraqalpoq tilining betakror jozibasini yangi ilmiy qarashlar asosida, lingvokulturologik jihatdan tadqiq etish bosqichiga qadam qo'ydi. Vaholanki, lingvokulturologik yo'nalishda amalga oshirilgan har qanday tadqiqot qoraqalpoq tili va madaniyati mohiyatini chuqur, yanada teran anglashga, shu asosda til va madaniyat mushtarakligini tavsiflashga, shuning barobarida qoraqalpoq lisoniy shaxsining milliy qiyofasini yaratishga xizmat qiladi. Bugungi kunda ana shu masala qoraqalpoq tilshunosligida ham nihoyat darajada dolzarb va e'tiborga molik vazifa darajasiga ko'tarilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdinazimov Sh., Tolibayev X. Lingvokulturologiya. –Nokis: Qaraqalpaqstan, 2020. –140 b.
2. Адилова Г.А. Қорақалпоғистон қозоқлари этнографизмларининг лингвомаданий таҳлили: Филол. фан. фалсафа док-ри дисс. (PhD). –Нукус, 2018. –150 б.
3. Бекниязов Б.К. Қорақалпоғистон қозоқлари тилидаги соматик фразеологизмларнинг лингвомаданий таҳлили: Автореф. дис. филол. фан. фалсафа д-ри (PhD). –Нукус, 2021. –24 б.
4. Гак В.Г. Национально-языковая специфика меронимических фразеологизмов // Фразеология в контексте культуры. –М.: Языки русской культуры, 1999. –С. 260-261.
5. Жўраева Б.М. Ўзбек халқ мақоллари шаклланишининг лингвистик асослари ва прагматик хусусиятлари: Фил. фан. док-ри дисс (DSc). –Самарқанд, 2020. –230 б.
6. Кдырбаева Г.К. “МАН” – “АДАМ” концептосфераси бирликларининг лингвомаданий ва лингвокогнитив хусусиятлари (инглиз ва қорақалпоқ тиллари мисолида): Филол. фан. фалсафа док-ри дисс (PhD). –Тошкент, 2017. –158 б.
7. Кунназарова Ш.М. Қорақалпоқ халқ эртақларининг лексик-семантик ва лингвомаданий таҳлили: Автореф. дис. филол. фан. фалсафа д-ри (PhD). –Нукус, 2021. –24 б.
8. Маҳмудов Н. Тилнинг мукамал тадқиқи йўлларини излаб... // Ўзбек тили ва адабиёти. –Тошкент, 2012. –№ 5. –Б. 3-16.
9. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. –Жиззах: “Сангзор”, 2006. –91 б.
10. Тошева Д.А. Зооним компонентли мақолларнинг лингвокультурологик хусусиятлари: Филол. фан. фалсафа док-ри дисс (PhD). –Тошкент, 2017. –152 б.
11. Худойберганова Д.С. Ўзбек тилидаги бадий матнларнинг антропоцентрик талқини: Филол. фан. д-ри. ... дис. автореф. –Тошкент, 2015. –36, 240 б.